

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

 CERTIFICATE
№ 078777

 ral-journal.uz

 [@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 @ferteach_uz
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Sport iqtisodiyoti: sport industriyasining milliy va hududiy rivojlanishga ta'siri

Arabboyev Xurshidbek Xusniddinovich¹, Qahhorov Sardorbek Abror o'g'li²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti, Pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.

²Farg'ona davlat texnika universiteti, 667-24 guruh Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi
e-mail: sardorbekkahharov792@gmail.com

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Anotatsiya: Ushbu maqola sport industriyasining O'zbekistonning milliy va hududiy iqtisodiy rivojlanishidagi rolini tahlil qiladi. Sportning YIMdagi ulushi, yirik tadbirlarning iqtisodiy ta'siri, sport infratuzilmasiga investitsiyalar, ijtimoiy barqarorlik va raqamlashtirishning ahamiyati ko'rib chiqiladi. 2024-yilgi futzal jahon chempionati misolida sportning iqtisodiy effektlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: sport iqtisodiyoti, sport industriyasi, iqtisodiy rivojlanish, sport turizmi, investitsiyalar, raqamlashtirish, O'zbekiston, futzal jahon chempionati.

Экономическое значение спорта: влияние спортивной индустрии на национальное и региональное развитие

Араббоев Хуршидбек Хусниддинович¹, Каххоров Сардорбек Аброр оглы²

¹Ферганский государственный технический университет, доктор философии по педагогическим наукам, и.о. доцент.

²Ферганский государственный технический университет, студент гр. 667-24,
Экономика
e-mail: sardorbekkahharov792@gmail.com

Аннотация: Данная статья анализирует роль спортивной индустрии в национальном и региональном экономическом развитии Узбекистана. Рассматриваются доля спорта в ВВП, экономическое воздействие крупных мероприятий, инвестиции в спортивную инфраструктуру, социальная стабильность и значение цифровизации. Экономические эффекты спорта анализируются на примере чемпионата мира по футболу 2024 года.

Ключевые слова: экономика спорта, спортивная индустрия, экономическое развитие, спортивный туризм, инвестиции, цифровизация, Узбекистан, чемпионат мира по футболу.

The economics of sports: the impact of the sports industry on national and regional development

Arabboev Khurshidbek Khusniddinovich¹, Kahhorov Sardorbek Abror oglu²

¹Fergana State Technical University, PhD in Pedagogical Sciences, Acting Associate Professor.

²Fergana State Technical University, student of group 667-24, Economics
e-mail: sardorbekkahharov792@gmail.com

Abstract: This article analyzes the role of the sports industry in Uzbekistan's national and regional economic development. It examines the share of sports in GDP, the economic impact of major events, investments in sports infrastructure, social stability, and the significance of digitalization. The economic effects of sports are analyzed using the example of the 2024 FIFA Futsal World Cup.

Keywords: sports economics, sports industry, economic development, sports tourism, investments, digitalization, Uzbekistan, FIFA Futsal World Cup.

Sport bugungi kunda nafaqat sog'lom turmush tarzi va ijtimoiy integratsiya vositasi, balki global va milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismidir. Sport industriyasi turli sohalarni, jumladan, professional sport, sport turizmi, fitnes xizmatlari va sport tovarlari ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi. Ushbu soha yirik sport tadbirlari, infratuzilma rivojlanishi va raqamli texnologiyalar orqali iqtisodiy o'sishga katta hissa qo'shmoqda. O'zbekistonda sport sohasiga e'tibor ortib borayotgani, xususan, 2024-yilda futzal bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilish kabi loyihalar mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishidagi sportning o'rnini yanada muhim qilmoqda.

Sportning zamonaviy iqtisodiyotdagi roli

Sport iqtisodiyotning ko'p qirrali sohasi sifatida davlatlarning yalpi ichki mahsulotiga (YIM) hissa qo'shadi, yangi ish o'rinlari yaratadi va xalqaro investitsiyalarni jalb qiladi. Yirik sport tadbirlari turizm, transport va savdo infratuzilmasini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda sport sohasi mamlakatning xalqaro imijini yaxshilash va iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlashda muhim omil sifatida qaralmoqda.

Maqolaning maqsadi va vazifalari

Maqsad: Sport industriyasining milliy va hududiy iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilish va O'zbekiston misolida uning rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqish.

Vazifalar:

Sport industriyasining tuzilishi va iqtisodiy ko'rsatkichlarini o'rganish;
Yirik sport tadbirlarining iqtisodiy effektlarini tahlil qilish;
Sportga investitsiyalarning hududiy rivojlanishdagi o'rmini ko'rsatish;
Sportning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini baholash;
Raqamli texnologiyalarning sport iqtisodiyotidagi rolini ko'rib chiqish.

1. Sport iqtisodiyot sektori sifatida

Sport industriyasining tuzilishi

Sport industriyasi quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Professional sport

- Yuqori darajadagi musobaqalar, sport klublari va ligalar

Havaskor sport

- Mahalliy va maktab sport turlari

Fitnes xizmatlari

- Sport zallari, yoga studiyalari va shaxsiy murabbiylar

Sport turizmi

- Sport tadbirlari tufayli sayohatlar, masalan, marafonlar va chempionatlar

Sport tovarlari

- Sport kiyimlari, jihozlari va aksessuarlari ishlab chiqarish va savdosi

Sportning YIMdagi ulushi va O'zbekistondagi tendentsiyalar

Dunyo bo'ylab sport industriyasining YIMdagi ulushi o'rtacha 1-2% ni tashkil qiladi. Masalan, AQShda bu ko'rsatkich 400 milliard dollardan oshadi, Yevropada esa 250 milliard yevrogacha yetadi. O'zbekistonda sport sohasining YIMdagi ulushi hali kichik bo'lsa-da, so'nggi yillarda sezilarli o'sish kuzatilmoqda. 2020-2025-yillarda sport infratuzilmasiga qaratilgan davlat dasturlari va xususiy investitsiyalar ushbu ko'rsatkichni oshirishga xizmat qilmoqda.

Asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlar

Investitsiyalar: O'zbekistonda sport obyektlarini qurish va modernizatsiya qilish uchun yillik investitsiyalar hajmi o'sib bormoqda. Masalan, 2024-yilgi futzal jahon chempionati uchun stadionlar va mehmonxonalar qurilishiga millionlab dollar sarmoya kiritildi.

Ish o'rinlari: Sport sohasi to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita ish o'rinlarini yaratadi. Sport zallari, tadbirlar tashkilotchiligi va sport tovarlari savdosi minglab odamlarni ish bilan ta'minlaydi.

2. Sport tadbirlarining iqtisodiy effektlari

Yirik sport tadbirlarining iqtisodiy ta'siri

Jahon chempionatlari va Olimpiya o'yinlari kabi yirik sport tadbirlari mezbon davlat iqtisodiyotiga katta foyda keltiradi. Bunday tadbirlar turizmni rivojlantiradi, infratuzilmani modernizatsiya qiladi va xalqaro investitsiyalarni jalb qiladi.

Turistik oqimning o'sishi

Sport tadbirlari tufayli xorijiy sayyohlar soni keskin oshadi. Masalan, 2018-yilda Rossiyada bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionati davomida 5 milliondan ortiq sayyoh tashrif buyurdi, bu esa turizm daromadini 12 milliard dollarga oshirdi.

Transport, mehmonxona va savdo infratuzilmasining rivojlanishi

Yirik tadbirlar transport tizimini yaxshilash, yangi mehmonxonalar qurish va savdo markazlarini rivojlantirishga olib keladi. O'zbekistonda 2024-yilda futzal bo'yicha jahon chempionati uchun Toshkent, Samarqand va Andijon shaharlarida yangi stadionlar va mehmonxonalar qurildi.

Misol: 2024-yilda O'zbekistonda futzal bo'yicha jahon chempionati

Ushbu chempionat mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Tadbir doirasida xorijiy sayyohlar oqimi oshdi, mahalliy biznes, xususan, restoranlar va transport xizmatlari daromadlari ko'paydi. Shuningdek, chempionat mamlakatning xalqaro imijini yaxshilashga xizmat qildi.

3. Sportga investitsiyalar hududiy rivojlanish omili sifatida

Sport obyektlari va infratuzilma qurilishi

Sport stadionlari, basseynlar va fitnes markazlari qurilishi hududlarda iqtisodiy faollikni oshiradi. O'zbekistonda so'nggi yillarda ko'plab sport obyektlari qurildi, masalan, Respublika ixtisoslashtirilgan bolalar-o'smirlar sport maktabi, Markaziy Osiyo dzyudo markazi va Milliy boks markazi.

Yangi ish o'rinlari yaratish

Sport obyektlarining qurilishi va ularga xizmat ko'rsatish jarayoni minglab yangi ish o'rinlarini ochadi. Masalan, Toshkentdagi yangi stadionlarda xodimlar, xavfsizlik xizmati va texnik xodimlar uchun doimiy ish o'rinlari tashkil etildi.

Hududlarda ishbilarmonlik faolligining oshishi

Sport obyektlari atrofida kichik biznes, masalan, restoranlar va savdo do'konlari rivojlanadi. Toshkent chekkasida 2027-yilga mo'ljallangan Olimpiya va Paralimpiya parki hududiy iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi.

4. Sport va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik

Aholi salomatligining oshishi

Sport aholining sog'ligini yaxshilaydi, bu esa sog'liqni saqlash xarajatlarini kamaytiradi. O'zbekistonda sportning ommaviyligi, ayniqsa yoshlar orasida, davlat siyosatining muhim yo'nalishi hisoblanadi.

Sog'liqni saqlash xarajatlarining kamayishi

Sog'lom turmush tarzi va sport bilan shug'ullanish surunkali kasalliklarning oldini oladi, bu davlat byudjetidagi sog'liqni saqlash xarajatlarini qisqartiradi.

Yoshlar tashabbuslari va huquqbuzarliklar profilaktikasi

O'zbekistonda aholining 40% dan ortig'i 18 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. 2002-yilda tashkil etilgan Bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi 1113 ta zamonaviy sport ob'ektlarini, jumladan, 252 ta sport majmuasi, 861 ta sport zali va 110 ta suzish havzasini qurdi. Bu yoshlarni sportga jalb qilish orqali huquqbuzarliklarning oldini olishga yordam beradi.

5. Sport iqtisodiyoti va raqamlashtirish

Raqamli texnologiyalarning sport tadbirlarini monetizatsiya qilishdagi ta'siri

Onlayn chipta sotish, striming xizmatlari va virtual sport turlari sport tadbirlaridan daromadni oshiradi. O'zbekistonda "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi sport sohasida raqamli transformatsiyani qo'llab-quvvatlaydi.

Onlayn chipta sotish, striming va virtual sport

2024-yilgi futzal jahon chempionati kabi tadbirlar uchun onlayn chipta sotish va striming xizmatlari daromadni oshirdi. Global miqyosda striming platformalari va sport stavkalari ilovalari auditoriyani kengaytiradi.

O'zbekiston va xorijdagi amaliyotlar

O'zbekistonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi xizmatlar hajmi 2020-yilda 13,9 trillion so'mdan 2022-yilda 22,9 trillion so'mgacha o'sdi. Bu sport sohasidagi raqamlashtirishning faol rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Jadval: Sport industriyasining asosiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Global daraja	O'zbekiston (taxminiy)
YIMdagi ulush	1-2%	O'sib bormoqda, aniq ma'lumot yo'q
Yillik daromad (mlrd USD)	756 (to'g'ridan-to'g'ri)	Noma'lum
Ish o'rinlari soni	Millionlab	Minglab, ayniqsa yangi obyektlar joylashgan hududlarda
Infratuzilmaga investitsiyalar	Milliardlab dollar	Millionlab dollar, masalan, futzal 2024 uchun

Xulosa

Sport industriyasi O‘zbekiston iqtisodiyoti va hududiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. U turizmni rivojlantiradi, infratuzilma qurilishini rag‘batlantiradi, ish o‘rinlari yaratadi va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlaydi. Kelajakda sport obyektlariga investitsiyalarni ko‘paytirish, raqamli texnologiyalarni kengaytirish va 2025-yilgi Osiyo yoshlar o‘yinlari kabi yirik tadbirlarni o‘tkazish O‘zbekistonni mintaqaviy sport iqtisodiyoti yetakchisiga aylantirishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Global sport bozori daromadlari «<https://www.statista.com/statistics/370560/worldwide-sports-market-revenue/>»
2. Zamonaviy sport boshqaruvi, soha modellar «<https://us.humankinetics.com/blogs/excerpt/contemporary-sport-management-csm-sport-industry-sectors-model>»
3. O‘zbekistonning sport yutuqlari «<https://www.un.int/uzbekistan/news/sport-achievements-uzbekistan-years-independence>»
4. 2022 FIFA jahon chempionatining iqtisodiy ta‘siri «<https://www.elibrary.imf.org/view/journals/018/2024/011/article-A001-en.xml>»
5. O‘zbekiston va IBSA inkluziv tasavvuri «<https://www.insidethegames.biz/articles/1153451/uzbekistan-ibsa-partnership-vision>»
6. Sport - O‘zbekiston elchixonasi Malayziya «https://uzbekembassy.com.my/eng/about_uzbekistan/sports/»
7. Raqamli O‘zbekiston 2030 «<https://globalcio.com/articles/main/current-aspects-of-digitalization-in-uzbekistan/>»
8. O‘zbekiston raqamlashtirish jarayonida «<https://eupoliticalreport.com/uzbekistan-in-the-process-of-digitalization/>»
9. 2024 Futzal jahon chempionati «<https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/futsalworldcup/uzbekistan-2024>»

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
